

Ranvir Sena and Bihar's newspapers

रणवीर सेना और बिहार के अखबार

PRAMOD RANJAN

Before analyzing the news stories published in Bihar media about the programme held in Patna on 1 June 2015 to mark the third death anniversary of Ranvir Sena founder Barmeshwar Nath Singh (Brahmeshwar Singh), alias Mukhiya, it would be better to examine the process of "creation of news" and how it is influenced by the social background of those who create it.

A news story is neither "objective" nor an eyewitness account. The contents and nature of any news depends on which aspects of any incident the writer chooses to highlight, and the language and form he uses. Hence, the dominant ideology of the contemporary society plays a much bigger role than the "facts". It is this ideology that indirectly determines which fact or incident is news and which is not. Then, the mindset and attitude of those who write news items come into play and determine which parts of the "facts" or which aspects of an incident are news and which are not. The language, tone and tenor of the news item depend on the "commitments" of their writers. Ideally, every professional journalist should be as objective as possible. But com-

For many days after the murder of Barmeshwar Nath Singh, the newspapers and television channels of Bihar glorified Mukhiya and sang paeans to him. So vulgar and so blatant was this praise that anyone with a sense of morality and justice would have been shocked

मुखिया की हत्या के बाद कई दिनों तक बिहार के अखबारों और न्यूज चैनलों ने मुखिया के महिमामंडन और प्रशस्ति का ऐसा अश्लील दृश्य उत्पन्न किया, जिसे देखकर नैतिकता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाला हर व्यक्ति शर्मसार हुआ होगा

प्रमोद रंजन

रणवीर सेना के संस्थापक बरमेश्वर नाथ सिंह (ब्रह्मेश्वर सिंह) ऊर्फ मुखिया की तीसरी बरसी पर पटना में 1 जून, 2015 को आयोजित कार्यक्रम के संबंध में बिहार के मीडिया में प्रसारित समाचारों का विश्लेषण करने से पूर्व समाचार की रचना प्रक्रिया और समाचार बनाने वालों की सामाजिक पृष्ठभूमि से उसके अंतर्संबंध से संबंधित कुछ मूलभूत बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए।

कोई भी समाचार न तो तटस्थ होता है और न ही महज किसी घटनाक्रम का आंखों देखा हाल। किसी भी समाचार के कथ्य और रूप का निर्माण इस पर निर्भर करता है कि समाचार बनाने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने वास्तविक घटना में से किन तथ्यों का चयन किया तथा उन्हें किस प्रकार की भाषा और रूप में प्रसारित करने का फैसला किया। किसी समाचार के निर्माण में जितनी भूमिका तथ्य की होती है, उससे कहीं अधिक भूमिका तत्कालीन समाज पर प्रभावी

plete objectivity is a utopia. Commitment is key. By analyzing any news item, we can get an idea of the commitment of its writer – whether he or she is with the weak or with the powerful; whether his commitment is to justice and morality or to his personal and societal vested interests.

In the Hindi belt, members of the upper castes rule the roost in the media. Unfortunately, their caste is the key determinant of their commitment. The upper castes' hold on newspapers of Bihar has remained intact despite a string of social movements initiated by the lower classes. According to a 2009 survey, 100 per cent of the decision-making positions in media organizations of Bihar are controlled by the Dwij community. Even in junior positions like reporters and sub-editors, the lower, deprived sections are grossly under-represented. OBCs (including EBCs) occupied only 10 per cent of these positions, Pasmanda Muslims (including in Urdu newspapers) only four per cent and Dalits a measly one per cent. (See Table 1)

वैचारिक शक्तियों की होती है। यही वैचारिक शक्तियां परोक्ष रूप से तय करती हैं कि क्या समाचार है और क्या नहीं। इस निर्धारण के बाद समाचार बनाने वाले लोगों का दृष्टिकोण यह तय करता है कि वास्तविकता का कौन सा हिस्सा समाचार है और कौन सा नहीं। समाचार की भाषा, उसका रूप आदि इन्हीं लोगों की पक्षधरता पर निर्भर करता है। हालांकि आदर्श स्थिति तो यह है कि एक पेशेवर पत्रकार को अधिकतम तटस्थता प्रदर्शित करनी चाहिए लेकिन वास्तव में किसी भी समाचार से पूर्ण तटस्थता की उम्मीद करना एक काल्पनिक स्थिति ही है। असली चीज है पक्षधरता। किसी समाचार का विश्लेषण कर हम यह जान सकते हैं कि समाचार तैयार करने वाले की पक्षधरता क्या है। वह कमजोरों के पक्ष में है या शक्तिशालियों के। वह नैतिकता और न्याय के पक्ष में है या अपने क्षुद्र व्यक्तिगत अथवा सामाजिक हितों के पक्ष में।

हिंदी क्षेत्र के मीडिया पर उच्चवर्ण के लोग काबिज हैं। दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकांश की पक्षधरता प्रायः जाति के आधार पर तय होती रही है। यद्यपि बिहार निचले तबकों के सामाजिक आंदोलनों की भूमि रहा है लेकिन यहाँ के मीडिया संस्थानों की सामाजिक पृष्ठभूमि उच्चवर्णीय ही बनी हुई है। वर्ष 2009 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के मीडिया संस्थानों में 'फैसला लेने वाले' 100 फीसदी पदों पर द्विज समुदाय का कब्जा था। यानी सभी बड़े पद इन्हीं के कब्जे में थे। संवाददाता, उप संपादक आदि छोटे पदों पर भी वंचित तबकों के लोग बहुत कम थे। इन कनिष्ठ पदों पर पिछड़ी (अति पिछड़ी जाति को मिलाकर) के पत्रकार 10 फीसदी थे। पसमांदा मुसलमान (उर्दू अखबारों समेत) 4 फीसदी और दलित महज 1 फीसदी। (देखें तालिका - 1)

Table 1: Representation of different communities in junior positions in the media in Bihar

तालिका 1 : बिहार के मीडिया में कनिष्ठ पदों पर सामाजिक प्रतिनिधित्व

Upper-caste Hindus	उच्च जाति हिंदू	73 per cent प्रतिशत
OBCs and EBCs	पिछड़ी व अति पिछड़ी जाति	10 per cent प्रतिशत
Dalits	दलित	1 per cent प्रतिशत
Ashraf Muslims	अशराफ मुसलमान	12 per cent प्रतिशत
Pasmanda Muslims	पसमांदा मुसलमान	4 per cent प्रतिशत

Source: Pramod Ranjan, *Media Mein Hissedari*, Pragya Samajik Shodh Sansthan, Patna 2009

स्रोत: प्रमोद रंजन, 'मीडिया में हिस्सेदारी', प्रज्ञा सामाजिक शोध संस्थान, पटना, 2009

The social background of the journalists of Bihar affects the commitment of the newspapers. The news channels and newspapers of Bihar are opposed to almost everything that lends strength to the voice of the deprived communities. They are friends of every ideology, every sociopolitical power that can help maintain the domination of the upper classes.

The infamous Ranvir Sena was founded in the 1990s to crush the movement launched by the CPI (ML) seeking economic justice and social respect for the deprived. The chief of Ranvir Sena was Barmeshwar Nath Singh, a Bhumihar by caste and a resident of Khopira village, Arrah district, Bihar. This organization has been charged with murdering more than 300 Dalit-OBCs in different massacres (See Table 2). The massacres were carried out in the most heinous and brutal manner. The perpetrators targeted women and children because they believed the women give birth to Naxals and the children become naxalites when they grow up.

बिहार के पत्रकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का असर 'समाचारों' की पक्षधरता पर स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। बिहार के अखबार और समाचार चैनल प्रायः हर उस शक्ति के विरुद्ध खड़े होते हैं, जो इन तबकों की आवाज को कमजोर करने में भूमिका निभाती हैं। उनकी पक्षधरता हर उस विचार, सामाजिक-राजनैतिक शक्ति के साथ रहती है, जो उच्चावर्णीय वर्चस्व को बनाये रखने में मददगार हो सकती है।

1990 के दशक में बिहार की कुख्यात रणवीर सेना का जन्म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) द्वारा वंचितों के पक्ष में चलाए गए आर्थिक न्याय और सामाजिक सम्मान के आंदोलन को कुचलने के लिए हुआ था। इसका सरगना था आरा जिला के खोपिरा गांव का मुखिया रह चुका भूमिहार जाति का बरमेश्वर नाथ सिंह। अलग-अलग गांवों में किए गए नरसंहारों व हत्याकांडों में करीब 300 से अधिक दलितों-पिछड़ों की हत्या का आरोप इस सेना पर है। (देखें तालिका -2) इन नरसंहारों की नृशंसता का वर्णन कठिन है। इन लोगों ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की हत्या की क्योंकि इनका मानना था कि दलितों-पिछड़ों की महिलाएं नक्सलवादियों को जन्म देती हैं तथा बच्चे बड़े होकर नक्सलवादी बन सकते हैं।

Table 2: Massacres carried out by Ranvir Sena

तालिका 2 : रणवीर सेना द्वारा किए गए जनसंहार

SN	Village	गांव	District	जिला	Date तिथि	Persons killed मारे गए लोग
1.	Khopira	खोपिरा	Bhojpur	भोजपुर	29 April/अप्रैल 1995	5
2.	Sarthua	सरथुआ	Bhojpur	भोजपुर	25 July/जुलाई 1995	6
3.	Noorpur	नूरपुर	Bhojpur	भोजपुर	5 August/ अगस्त 1995	6
4.	Chandi	चांदी	Bhojpur	भोजपुर	7 February/फरवरी 1996	4
5.	Patranpura	पतरनपुरा	Bhojpur	भोजपुर	9 March/मार्च 1996	3
6.	Nanaur	नानौर	Bhojpur	भोजपुर	22 April/अप्रैल 1996	5
7.	Nadhi	नाडी	Bhojpur	भोजपुर	5 May/मई 1996	3
8.	Nadhi	नाडी	Bhojpur	भोजपुर	19 May/मई 1996	3
9.	Morath	मोरथ	Bhojpur	भोजपुर	25 May/मई 1996	3
10.	Bathani Tola	बथानी टोला	Bhojpur	भोजपुर	11 July/जुलाई 1996	21
11.	Purhara	पुरहारा	Bhojpur	भोजपुर	25 November/नवंबर 1996	4
12.	Khaneth	खनेट	Bhojpur	भोजपुर	12 December/दिसंबर 1996	5
13.	Ekbari	इकबारी	Bhojpur	भोजपुर	24 December/दिसंबर 1996	6
14.	Baagar	बागर	Bhojpur	भोजपुर	10 January/जनवरी 1997	3
15.	Machhil	माछिल	Jehanabad	जहानाबाद	31 January/जनवरी 1997	4
16.	Haibaspur	हैबसपुर	Patna	पटना	26 March/मार्च 1997	10
17.	Aakopur	आकोपुर	Jehanabad	जहानाबाद	28 March/मार्च 1997	3
18.	Ikbari	इकबारी	Bhojpur	भोजपुर	10 April/अप्रैल 1997	9
19.	Naagri	नागरी	Bhojpur	भोजपुर	11 May/मई 1997	10
20.	Khadaseen	खाडासीन	Jehanabad	जहानाबाद	2 September/सितंबर 1997	8
21.	Katesar Nala	कटेसर नाला	Jehanabad	जहानाबाद	23 November/नवंबर 1997	6
22.	Laxmanpur Bathe	लक्ष्मणपुर बाथे	Jehanabad	जहानाबाद	31 December/दिसंबर 1997	61
23.	Aiyarra Rampur	ऐयारा रामपुर	Jehanabad	जहानाबाद	25 July/जुलाई 1998	3
24.	Shankar Bigha	शंकरबीघा	Jehanabad	जहानाबाद	25 January/जनवरी 1999	23
25.	Narayanpur	नारायणपुर	Jehanabad	जहानाबाद	10 February/फरवरी 1999	12
26.	Sindani	सिन्दापनी	Gaya	गया	21 April/अप्रैल 1999	12
27.	Sonvarsha	सोनवर्षा	Bhojpur	भोजपुर	28 March/मार्च 2000	3
28.	Panchpokhari	पंचपोखरी	Rohtas	रोहतास	May/मई 2000	5
29.	Miyanpur	मियापुर	Auranagabad	औरंगाबाद	16 June/जून 2000	33
30.	Rajbihga	राजबिगहा	Nawada	राजबिगहा	3 June/जून 2000	5

On 1 June 2012, Barmeshwar Nath Singh, alias Mukhiya, who was also known as Brahmeshwar Singh, alias Mukhiya, was murdered in mysterious circumstances (See FORWARD Press cover story "Whose 'Magic Bullets' Murdered 'Butcher of Bihar'?", July 2012). After his murder, his supporters created a ruckus in many parts of the state. And for many days after the murder, the newspapers and television channels of Bihar glorified Mukhiya and sang paeans to him. So vulgar and so blatant was this praise that anyone with a sense of morality and justice would have been shocked. What difference one's commitments makes to how one sees an event is evident in a piece

1 जून, 2012 को इसी बरमेश्वर नाथ सिंह ऊर्फ मुखिया, जिसे प्रायः 'ब्रह्मेश्वर सिंह' ऊर्फ मुखिया कहा जाता रहा है, की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गयी (देखें, फारवर्ड प्रेस की कवर स्टोरी, 'किसकी जादुई गोलियों ने ली बिहार के कसाई की जान', जुलाई 2012)। हत्या के बाद मुखिया के समर्थकों ने तो बिहार की सड़कों पर उत्पात मचाया ही, उसके बाद कई दिनों तक बिहार के अखबारों और न्यूज चैनलों ने मुखिया के महिमामंडन और प्रशस्ति का ऐसा अश्लील दृश्य किया, जिसे देखकर नैतिकता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाला हर व्यक्ति विचलित हुआ होगा।

यहीं हम पक्षधरता का अंतर देख सकते हैं। मुखिया की हत्या के बाद दलित लेखक कंवल भारती ने लिखा, 'मुखिया दलितों का हत्यारा था और हत्यारे की हत्या पर दलितों को

It is the norm today that if politicians participate in a function, it is considered newsworthy. So, it was natural that it got coverage in the media. But the Bihar newspapers did not limit themselves to covering the event. They saw the event as another opportunity to glorify Mukhiya. Barring *Dainik Jagran*, all Hindi newspapers described it as a function to mark the “martyrdom day”

मौजूदा मानकों के अनुसार जिस कार्यक्रम में राजनेता शरीक होते हैं, वह समाचार बनने के योग्य होता है। यह स्वभाविक था कि इस कार्यक्रम को कवर किया जाए। लेकिन इसे सिर्फ कवर ही नहीं किया गया, बिहार के अखबारों ने इसे मुखिया के महिमामंडन के एक और मौके के रूप में लिया। दैनिक जागरण को छोड़कर सभी हिंदी अखबारों ने इस आयोजन को ब्रह्मेश्वर मुखिया का ‘शहादत दिवस’ दिवस कहा

written by Dalit writer Kanwal Bharti on Mukhiya's murder. He wrote: “Mukhiya was a murderer of Dalits and the Dalits are not distressed or upset. Only a brute can grieve over the death of a fiend who founded Ranvir Sena to crush Dalit labourers, who attacked Dalit settlements and gunned down Dalits, who hurled infants into the air and shot them, who cut open the wombs of pregnant women and hacked the foetuses with a sword.” (FORWARD Press, July 2012).

A large number of politicians belonging to Brahmeshwar Mukhiya's caste participated in the function organized by his son Indrabhushan Singh in Patna on 1 June, his third death anniversary. It is the norm today that if politicians participate in a function, it is considered newsworthy. So, it was natural that it got coverage in the media. But the Bihar media did not limit themselves to covering the event. They saw the event as another opportunity to glorify Mukhiya. Barring *Dainik Jagran*, all Hindi newspapers described it as a function to mark the “martyrdom day”. Even if the organizers of the programme had described the function in this manner, should the newspapers have referred to the murderer of hundreds of poor people as a martyr? Shouldn't they have described it merely as a “function/event to mark three years of Mukhiya's murder”? This difference in nomenclature gives ample indication about where the sympathies of all those involved in the writing of news stories lie. Before analyzing what the newspapers had to say about the event, let us see how the newspapers reported on the function and which statements made in the event – which lasted several hours – were highlighted by the newspapers. (See Table 3)

कोई दुख नहीं है। जिस व्यक्ति ने दलित मजदूरों के दमन के लिए रणवीर सेना बनायी हो, उनकी बस्ती पर धावा बोलकर उन्हें गोलियों से भून दिया हो, दुधमुंही बच्ची को हवा में उछाल कर उसे बंदूक से उड़ा दिया हो और गर्भवती स्त्री का पेट फाड़कर भ्रूण को तलवार से काट डाला हो, उस दरिन्दे की हत्या पर कोई दरिन्दा ही शोक मना सकता है।’ (फारवर्ड प्रेस, जुलाई, 2012)

उसी मुखिया की हत्या का तीसरा ‘शहादत दिवस’ पटना में उसके पुत्र इंद्रभूषण सिंह ने गत 1 जून को मानाया, जिसमें मुखिया की जाति के अनेक राजनेता शामिल हुए। मौजूदा मानकों के अनुसार जिस कार्यक्रम में राजनेता शरीक होते हैं, वह समाचार बनने के योग्य मान लिया जाता है। यह स्वभाविक था कि इस कार्यक्रम को कवर किया जाए। लेकिन इसे सिर्फ कवर ही नहीं किया गया, बिहार के मीडिया ने इसे मुखिया के महिमामंडन के एक और मौके के रूप में लिया। ‘दैनिक जागरण’ को छोड़कर सभी हिंदी अखबारों ने इस आयोजन को ‘ब्रह्मेश्वर मुखिया जी’ का ‘शहादत दिवस’ दिवस कहा। अगर आयोजनकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को ‘शहादत दिवस’ का नाम दिया भी था तो भी क्या समाचारपत्रों को सैकड़ों गरीब लोगों की हत्याओं के आरोपी को ‘शहीद’ कहना चाहिए? क्या इसे ‘मुखिया की बरसी’ अथवा उसकी ‘हत्या के तीन साल पर आयोजित कार्यक्रम/समारोह’ नहीं कहा जाना चाहिए? महज इस शब्दावली के अंतर से आप समझ सकते हैं कि बिहार में खबर बनाने वाले लोगों की पक्षधरता क्या है।

आइए, अखबारों द्वारा ‘कथ्य के चयन’ पर नजर डालने से पहले हम देखें कि इस समाचार को उन्होंने ने किस तरह ‘प्रस्तुत’ किया (देखें तालिका - 3)।

Table 3: Presentation of the news items in the Patna edition of different newspapers on June 2nd, 2015
तालिका 3 : विभिन्न समाचारपत्रों के पटना संस्करणों में 2 जून, 2015 के अंक में समाचारों की प्रस्तुति

Newspaper समाचारपत्र	Title शीर्षक	Subhead/ Title of box उपशीर्षक, बॉक्स का शीर्षक	Placement समाचार का स्थान
Prabhat Khabar प्रभात खबर	Brahmeshwar Mukhiya martyrdom day observed ब्रह्मेश्वर मुखिया का शहादत दिवस मना	None ----	Page number 6 with photo and caption पेज नंबर 6, फोटो और कैप्शन
Dainik Bhaskar दैनिक भास्कर	Support to BJP only if C.P. Thakur is CM candidate सीपी ठाकुर सीएम प्रत्याशी तभी भाजपा को देंगे समर्थन	1. Leaders talk politics on Brahmeshwar Mukhiya's martyrdom day 2. Mukhiya ji was not a person but an institution 1. ब्रह्मेश्वर मुखिया के शहादत दिवस पर नेताओं ने दिखाए सियासी तेवर 2. मुखिया जी व्यक्ति नहीं, अंगुमन थे	Lead on page 5; three columns with picture पेज नंबर 5 की लीड, तीन कॉलम, फोटो
Rashtriya Sahara राष्ट्रीय सहारा	Project Thakur as CM; will lend my support ठाकुर को सीएम प्रोजेक्ट करें, दूंगा साथ	1. Said former Union minister Akhilesh Singh on third martyrdom day of Brahmeshwar Mukhiya. 2. Will bring jailed Ranvir Sena leaders into the mainstream of society 1. ब्रह्मेश्वर मुखिया के तीसरे शहादत दिवस पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह 2. जेल में बंद रणवीर सेना के नेताओं को समाज की मुख्यधारा में लाएंगे	Lead on page 4; Seven columns with picture पेज नंबर 4 की लीड, सात कॉलम, फोटो
Aaj आज	Brahmeshwar Mukhiya remembered on martyrdom day शहादत दिवस पर याद किये गये ब्रह्मेश्वर मुखिया	Meeting to pay tribute to martyr Brahmeshwar Mukhiya motivated by politics, lies शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया की श्रद्धांजलि सभा झूठ और राजनीति से प्रेरित : रणवीर सेना	Lead on page 3; 8 columns with photograph पेज नंबर 3 की लीड, आठ कॉलम, फोटो
Dainik Jagran दैनिक जागरण	Emphasis on formulating pro-farmer policies किसान हित में नीति बनाने पर जोर	1. Barmeshwar Mukhiya's death anniversary celebrated at SK Memorial Hall 2. Demand to install his life-size statue 1. एस के मेमोरियल हॉल में मनी बरमेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि 2. आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग	Page 10; 4 columns with photograph पेज नंबर 10, चार कॉलम, फोटो

Without a single exception, all newspapers, in their reports of this event, referred to Brahmeshwar Mukhiya as "Mukhiya ji". Generally, Hindi newspapers avoid the use honorifics like "Shri" and "ji".

Hindustan

Dainik Hindustan titled its story "Demand to complete probe into Brahmeshwar murder case within six months raised at third martyrdom day of Brahmeshwar Mukhiya". The intro of the news

अब हम देखें कि घंटों चले इस आयोजन में से किन वक्तव्यों का चयन इन समाचारपत्रों ने किया।

निरपवाद रूप से बिहार के सभी अखबारों ने उपरोक्त समारोह के समाचार में ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए 'मुखिया जी' का आदरसूचक संबोधन इस्तेमाल किया है, जबकि हिंदी पत्रकारिता में सामान्यतः 'श्री', 'जी', आदि अतिरिक्त आदरसूचक शब्दों से बचने की परंपरा रही है।

Prabhat Khabar carried a small but highly objectionable news item on the programme titled “Brahmeshwar Mukhiya’s martyrdom day celebrated”. The caption of the photograph read, “Third martyrdom day of immortal martyr Brahmeshwar Mukhiya was celebrated at the SK Memorial Hall under the aegis of Akhil Bharatiya Kisan Sangathan”

प्रभात खबर ने कार्यक्रम की ‘ब्रह्मेश्वर मुखिया शहादत दिवस मना’ शीर्षक से छोटी लेकिन सबसे आपत्तिजनक खबर छपी। उसने कार्यक्रम के फोटोग्राफ के कैप्शन में मुखिया को ‘अमर शहीद’ बताते हुए लिखा कि ‘अखिल भारतीय किसान संगठन द्वारा उसके मेमोरियल हॉल में अमर शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया के तीसरे शहादत दिवस पर समारोह मना’

says that at the martyrdom day function, “It was demanded that the state government should erect a life-size statue of Mukhiya ji in Patna, that the award for farmers be named after Brahmeshwar Mukhiya and that 1 June be declared Farmers’ Awareness Day.” The newspaper addressed Ram Prapannacharya, who inaugurated the programme, as Swami Ram Prapannacharya and quoted him calling Mukhiya a great fighter. The newspaper referred to former Union Minister C.P. Thakur’s comment that “Mukhiya ji stood up when it was needed” and “the innocent persons who have been framed in the name of Ranvir Sena will have to be brought back into the mainstream”.

Prabhat Khabar

Prabhat Khabar carried a small but highly objectionable news item on the programme titled “Brahmeshwar Mukhiya’s martyrdom day celebrated”. The caption of the photograph read, “Third martyrdom day of immortal martyr Brahmeshwar Mukhiya was celebrated at the SK Memorial Hall under the aegis of Akhil Bharatiya Kisan Sangathan.

Dainik Bhaskar

Dainik Bhaskar titled the news “Leaders talk politics on martyrdom day of Brahmeshwar Mukhiya; Support to BJP only if C.P. Thakur is declared CM candidate”. The intro of the news item said, “Leaders talked politics at the martyrdom day celebrations of Brahmeshwar Mukhiya, the founder of Akhil Bharatiya Rashtravadi Kisan Sangathan, on Monday.” Quoting Ram Prapannacharya, the newspaper said, “Mukhiya ji awakened the people, organized

हिंदुस्तान

दैनिक हिंदुस्तान ने समाचार का शीर्षक बनाया ‘ब्रह्मेश्वर मुखिया के तीसरे शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उठी मांग : ब्रह्मेश्वर हत्याकांड की जांच छह माह में हो।’ अखबार ने समाचार के इंट्रो में लिखा कि शहादत दिवस में पटना में मुखिया जी की आदमकद प्रतिमा लगाने, किसानों को दिया जाने वाला सम्मान ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर करने और एक जून को किसान जागरूकता के नाम पर करने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से की गयी। अखबार ने कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राम प्रपन्नाचार्य को ‘स्वामी राम प्रपन्नाचार्य’ के नाम से संबोधित किया तथा उनकी उन बातों को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने मुखिया को संघर्ष करना सिखाने वाला बताया था। अखबार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर की उस बात को भी प्रमुखता से उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘मुखिया जी उस वक्त खड़े हुए जब आवश्यकता थी। वैसे बेकसूर लोगों को भी मुख्यधारा में लाना होगा, जिन्हें रणवीर सेना के नाम पर फंसाया गया।’

प्रभात खबर

प्रभात खबर ने कार्यक्रम की ‘ब्रह्मेश्वर मुखिया शहादत दिवस मना’ शीर्षक से छोटी लेकिन सबसे आपत्तिजनक खबर छपी। उसने कार्यक्रम के फोटोग्राफ के कैप्शन में मुखिया को ‘अमर शहीद’ बताते हुए लिखा कि ‘अखिल भारतीय किसान संगठन द्वारा उसके मेमोरियल हॉल में अमर शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया के तीसरे शहादत दिवस पर समारोह मना।’

दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर ने समाचार का शीर्षक दिया - ‘ब्रह्मेश्वर मुखिया के शहादत दिवस पर नेताओं ने दिखाए सियासी तेवर : सीपी ठाकुर सीएम प्रत्याशी तभी भाजपा को देंगे समर्थन’। उसने समाचार के इंट्रो में लिखा कि ‘अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया के शहादत दिवस समारोह में सोमवार को नेताओं ने सियासी तेवर दिखाए।’ अखबार ने रामप्रपन्नाचार्य को उद्धृत करते हुए लिखा कि ‘मुखिया जी ने लोगों को जगाया, संगठित किया और संघर्ष के लिए तैयार किया। समाज से डर व नपुंसकता को भगाकर जीवन की नई अनुभूति दी। आज उनके कार्यों

them and readied them for struggle. He gave a new meaning to their life by teaching them how to stop being impotent and fearful ... Today we need to tread the path shown by him.” Bhaskar also quoted former minister Akhlaq Ahmed saying “Mukhiya ji was not an individual but an institution. We need to learn from him and do better than him.”

Rashtriya Sahara

Rashtriya Sahara titled the news thus: “Former union minister Akhilesh Singh said at the third martyrdom day of Brahmeshwar Mukhiya: Project C.P. Thakur as CM, I will lend my support”. Quoting Akhilesh Singh, the newspaper said, “Brahmeshwar Mukhiya was not only courageous and honest but he was a peasant leader who did not hesitate in calling a spade a spade. People like Mukhiya ji are born on this Earth only once in 100-200 years.”

Aaj

Aaj carried the news as lead over eight columns on page 3. The story was titled “Brahmeshwar Mukhiya remembered on his third martyrdom day”. It mentioned everything that was said in the programme in praise of Mukhiya. It also carried in a box a statement of Shamsheer Bahadur Singh, the rival of the programme’s organizer Indrabhushan. The box item described Shamsheer Bahadur Singh as the area commander of the banned Ranvir Sena and the news was based on a press statement issued by him after a secret meeting. The title of the box, quoting the press release, said, “Ranvir Sena: ‘Meeting to pay tribute to martyr Brahmeshwar Mukhiya motivated by politics, lies’”. The news said that Indrabhushan Singh, along with his sycophants, was insulting the martyrdom of Mukhiya. Clearly, this is an even more objectionable and criminal method, employed by the newspaper, to glorify Mukhiya and Ranvir Sena.

Dainik Jagran

Dainik Jagran, known for its upper-caste bias, published

को जीवन में उतारने की जरूरत है।” भास्कर ने पूर्व मंत्री अखलाक अहमद को उद्धृत करते हुए लिखा कि ‘मुखिया जी व्यक्ति नहीं अंजुमन थे। अपने आप में एक संगठन थे। उनके कार्यों से सबक लेने और उनसे बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है।’

राष्ट्रीय सहारा

राष्ट्रीय सहारा ने शीर्षक दिया, ‘ब्रह्मेश्वर मुखिया के तीसरे शहादत दिवस पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह : ठाकुर को सीएम प्रोजेक्ट करें, दंगा साथ’। पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को उद्धृत करते हुए अखबार ने लिखा कि ‘ब्रह्मेश्वर मुखिया न सिर्फ साहसी व ईमानदार थे बल्कि सच को सच और गलत को गलत कहने वाले हमारे किसान नेता थे। मुखिया जी जैसा आदमी 100-200 साल बाद धरती पर पैदा होता है।’

आज

आज ने अपने तीसरे पन्ने की लीड के रूप में पूरे आठ कॉलम की खबर ‘शहादत दिवस पर याद किये गए ब्रह्मेश्वर मुखिया’ शीर्षक से छापी तथा मुखिया की प्रशंसा में कही बातों को उद्धृत किया। साथ ही उसने कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ब्रह्मेश्वर मुखिया के बेटे इन्द्र भूषण के विरोधी शमशेर बहादुर सिंह का बयान भी बॉक्स में छापा। इसमें शमशेर बहादुर सिंह को प्रतिबंधित रणवीर सेना का एरिया कमांडर बताया तथा उसके द्वारा गुप्त बैठक के बाद भेजी गई प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते शीर्षक दिया ‘शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया की श्रद्धांजलि सभा झूठ और राजनीति से प्रेरित : रणवीर सेना।’ इस खबर में शमशेर बहादुर सिंह ने मुखिया के पुत्र इंद्रभूषण सिंह पर अपने चाटुकारों के साथ मिलकर मुखिया की शहादत का अपमान करने का आरोप लगाया। जाहिर है अखबार द्वारा अपनाया गया मुखिया और रणवीर सेना के महिमासंडन का यह और भी आपत्तिजनक तथा आपराधिक तरीका है।

दैनिक जागरण

उच्च जातीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चर्चित रहे दैनिक जागरण ने अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक संतुलित शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया तथा ‘शहादत दिवस’ शब्द को समाचार में

the news with a more balanced title than other newspapers. The word “martyrdom day” was not used in the entire article. The item was titled “Mukhiya’s death anniversary celebrated at SK Memorial Hall: Emphasis on drawing up policy for farmers”. The newspaper has used Mukhiya’s real name Barmeshwar Nath Singh instead of Brahmeshwar Singh. However, the newspaper also addressed him as “Mukhiya ji” and quoted former union minister Akhilesh Prasad Singh “calling upon the people to tread the path shown by Mukhiya”.

News channels

The electronic media was not far behind in glorifying Brahmeshwar Nath Singh. The channels tried to establish Mukhiya, who was shot by unidentified criminals, as an icon. ETV, Kashish and Aryan – three regional news channels – devoted at least five minutes of their prime time news to the programme.

There is nothing new in this coverage by Bihar media. Whenever the history of journalism in Bihar will be written from a Bahujan perspective, these news media will emerge as villains for throwing professionalism to the winds and for obstructing the path of social change.

(With inputs from Nawal Kishore Kumar, Patna)

नहीं आने दिया। जागरण ने अपने समाचार का शीर्षक दिया ‘एस्के मेमोरियल हॉल में मनी बरमेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि : किसान हित में नीति बनाने पर जोर।’ अखबार ने मुखिया को ब्रह्मेश्वर सिंह के स्थान पर उसके असली नाम ‘बरमेश्वर नाथ सिंह’ से संबोधित किया। हालांकि इस अखबार ने भी उसे ‘मुखिया जी’ के रूप में ही संबोधित किया तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को ‘समाज से मुखिया के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान’ करते हुए उद्धृत किया।

न्यूज चैनल

बरमेश्वर नाथ सिंह के महिमांडन में प्रिंट मीडिया के तर्ज पर ही बिहार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस बात की पूरी कोशिश की गयी कि अज्ञात अपराधियों द्वारा मारे गए मुखिया को इतिहास पुरूष के रूप में स्थापित किया जाय। ईटीवी, कश्शिश और आर्यन नामक तीन क्षेत्रीय न्यूज चैनलों ने अपने प्राइम टाइम में करीब पांच मिनट का समय इस आयोजन की खबर को प्रसारित करने के लिए दिया।

वस्तुतः बिहार के मीडिया के लिए यह कोई नयी बात नहीं है। प्रदेश की पत्रकारिता का जब भी बहुजन नजरिये से इतिहास लिखा जाएगा तो पेशेवर नैतिकता को बट्टा लगाने वाले ये समाचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन की राह में सबसे बड़े खलनायक के रूप में सामने आएंगे।

(साथ में पटना से नवल किशोर कुमार)

FP Code of Ethics फारवर्ड प्रेस की आचार संहिता

FORWARD Press has always been adhering to the highest ethical standards of journalism. We also believe that we are accountable to our readers and advertisers. If you are aware or come to know of any instance of any individual associated with **FORWARD** Press violating these standards or working against them or if any person or persons demand(s) any monetary or other benefits from you in the name of **FORWARD** Press, please immediately inform our complaints cell on telephone number 011-4240-0446.

Directors, Aspire Prakashan Pvt. Ltd.

फारवर्ड प्रेस हमेशा नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन करता रहा है। हम न सिर्फ पत्रकारिता के उच्च उसूलों में विश्वास रखते हैं बल्कि विज्ञापनदाताओं व पत्रिका के सदस्यों के प्रति भी खुद को जवाबदेह मानते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी है या आपको किसी स्रोत से यह ज्ञात होता है कि **फारवर्ड** प्रेस द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति इन उसूलों के खिलाफ काम कर रहा है अथवा यदि कोई व्यक्ति **फारवर्ड** प्रेस के नाम पर आपसे किसी भी प्रकार का अवैध भुगतान या किसी अन्य लाभ की मांग कर रहा है, तो कृपया हमारे शिकायत सेल को तत्काल इसकी सूचना दें। नंबर है-011-4240-0446 संचालकगण, एस्पिर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड।

MAIL US : info@forwardmagazine.in